

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 04/5/2022

Alla c.a. dr Cesare Berra
UO Diabetologia
IRCCS MultiMedica
Sesto san Giovanni

CE-68 .2022

Comitato Etico IRCCS Multimedica – seduta in via remota del 15/03/2022.

Presenti 14 membri su 15

TITOLO DEL PROTOCOLLO

“VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUL COMPENSO METABOLICO DELL’UTILIZZO DEL MONITORAGGIO GLICEMICO DA REMOTO (TELE-MONITORAGGIO) CON FGM E PIATTAFORMA DEDICATA NEI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE TIPO 2 IN TRATTAMENTO INSULINICO”

Protocollo MIMESI Versione 1.0 del 21.2.2022

Proponente: C Berra

527/2022

Documentazione esaminata

CV Dr Cesare Berra

Dichiarazione Natura osservazionale studio MIMESI

Foglio informativo e Modulo di consenso informato Studio MIMESI v.1 21.02.2022

Lettera Richiesta Studio MIMESI Dr Berra

Protocollo Studio MIMESI - Dr Berra versione1.0 del 21.2.2022

Decisione del CE: il comitato etico approva il protocollo all’unanimità dei presenti

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente

Nominativo	Qualifica	Presenza
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico	X
Dr. Claudio Anzà	Clinico	X
Don Michele Aramini	Bioetico	X
D.A.I. Calore Massimo	Rappresentante area professioni sanitarie	x
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	x
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	X
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	NO
Dr Roberto Pedretti	Clinico	X
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra	x
Dr.ssa Sara Raimondi	Biostatistico	X
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale	x
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato	X
Prof. Gianfranco Gensini	Direttore Scientifico	X
Dr.ssa Carmen Sommesse	Direttore Sanitario	x
Dr Riccardo Cappato	Clinico ed sperto in dispositivi Medici	x